

International scientific and practical conference

1. *Scientific technologies*
2. *Economy*
3. *Finance*
4. *Mathematical analysis*
5. *Technical sciences*
6. *Pedagogy*
7. *Psychology*
8. *Philosophy*

10 / 10 / 2024

International scientific and practical conference

More info -

www.bestjournalup.com

Fast support and result LLC

OpenAIRE | EXPLORE

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

IKKINCHI XUFYONA IQTISODIYOTNING TAVSIFI

Nizametdinov Ali

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi

Anorboyeva Durdona

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi

E-MAIL: anizamiddinov@jbnuu.uz

Annotatsiya

Ushbu maqola “ikkinchi” xufyona iqtisodiyotning asosiy xususiyatlari, sabablari va oqibatlarini tahlil qiladi. Ikkinchi xufyona iqtisodiyot, rasmiy iqtisodiyotdan farqli ravishda, ko‘plab mamlakatlarda keng tarqalgan va iqtisodiy faoliyatning muhim qismidir. Maqolada ikkinchi xufyona iqtisodiyotning turlari, hukumatlarning unga qarshi choralarini ko‘rish strategiyalari va ijtimoiy ta’sirlari ko‘rib chiqiladi. Natijada, ikkinchi xufyona iqtisodiyotning ijtimoiy va iqtisodiy kontekstdagi roli hamda uning rasmiylashtirilishi va nazorat qilinishi zarurligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: ikkinchi xufyona iqtisodiyot, noformal iqtisodiyot, rasmiylashtirish, huquqiy himoya, iqtisodiy ta’sirlar, savdo faoliyati, ijtimoiy tengsizlik, hukumat strategiyalari, rasmiy iqtisodiyot, mehnat sharoitlari.

Kirish

“Ikkinchi” xufyona iqtisodiyot, yoki noformal iqtisodiyot, iqtisodiy faoliyatning rasmiy yoki qonuniy tizimlaridan chetda bo‘lgan qismidir. Bu turdagi iqtisodiyot ko‘plab mamlakatlarda muhim iqtisodiy rol o‘ynaydi, ammo uning ta’siri va oqibatlari har xil. Ushbu maqolada ikkinchi xufyona iqtisodiyotning asosiy xususiyatlari, sabablari, oqibatlari va hukumatlar tomonidan qabul qilinayotgan choralar tahlil qilinadi.

Tavsif

1. Rasmiy ro‘yxatdan o‘tmagan faoliyat: Ikkinchi iqtisodiyot faoliyatlari rasmiy hukumat idoralari tomonidan ro‘yxatdan o‘tkazilmagan va ko‘pincha soliq to‘lash yoki boshqa tartib-qoidalarga rioya qilishdan qochish maqsadida amalga oshiriladi.

2. Turli shakllar: Bu iqtisodiyot turli shakllarda bo‘lishi mumkin, jumladan:

o Noqonuniy savdo: Bunda noqonuniy tovarlar yoki xizmatlar savdosi amalga oshiriladi.

- Rasmiy bo‘lmagan ishlar: Ishchilar rasmiy ish joylariga ega

emas, ularning mehnat shartlari belgilangan emas va ular huquqiy himoyaga ega emas.

1. Ikkinchi xufyona iqtisodiyotning ta’rifi

Ikkinchi xufyona iqtisodiyot rasmiy iqtisodiyotdan farq qiluvchi, lekin ijtimoiy va iqtisodiy hayotda muhim rol o‘ynovchi faoliyatlarni o‘z ichiga oladi. Bu turdagi faoliyatlar, asosan:

- Rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazilmagan.
- Soliq to‘lamaydigan yoki boshqa rasmiy tartib-qoidalarga amal qilmaydigan.
- Huquqiy himoyasiz ishchilarni o‘z ichiga oladi.

2. Xufyona iqtisodiyotning sabablari

Ikkinchi xufyona iqtisodiyotning rivojlanishiga quyidagi omillar sabab bo‘ladi:

- Iqtisodiy qiyinchiliklar: Ishsizlik, kam maoshlar va iqtisodiy o‘shishning pastligi.
- Rasmiy tartiblarning murakkabligi: Odatda qiyin bo‘lgan ro‘yxatga olish va soliq to‘lash jarayonlari.
- Siyosiy va ijtimoiy omillar: Hukumat ishonchsizligi va mavjud tizimlarga nisbatan norozilik.

3. Ikkinchi xufyona iqtisodiyotning turlari

Ikkinchi xufyona iqtisodiyot bir nechta shaklda namoyon bo‘lishi mumkin:

- Noqonuniy savdo: Tovarlar yoki xizmatlarni noqonuniy ravishda sotish.
- Rasmiy bo‘lmagan ishlar: Rasmiy ish joylariga ega bo‘lmagan, lekin mehnat qilayotgan shaxslar.

4. Oqibatlari

Ikkinchi xufyona iqtisodiyotning ijtimoiy va iqtisodiy ta’sirlari quyidagilardan iborat:

- Rasmiy iqtisodiyotga raqobat: Bu rasmiy sektorga zarar etkazishi va soliq bazasini kamaytirishi mumkin.
- Ijtimoiy tengsizlik: Huquqiy himoyasi bo‘lmagan ishchilar ko‘proq muammolarga duch keladi, masalan, mehnat sharoitlari yomon bo‘lishi.
- Infratuzilma rivojlanishining sekinlashishi: Davlat xarajatlari kamayishi va infrastrukturaga sarmoyaning yo‘qligi.

5. Hukumatlarning javobi

Hukumatlar ikkinchi xufyona iqtisodiyot bilan kurashish uchun bir qator chora-tadbirlar ko‘radi:

- Rasmiylashtirish va nazoratni kuchaytirish: Noqonuniy faoliyatlarni qonuniylashtirish va nazorat qilish.

- Ta'lim va xabardorlik: Odamlarni rasmiy iqtisodiyotga jalb qilish va uning afzalliklari haqida xabardor qilish.

Xulosa

Ikkinchi xufyona iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiyotning muhim bir qismi bo'lib, u ijtimoiy va iqtisodiy tizimga turli ta'sirlar ko'rsatadi. Ushbu iqtisodiy faoliyatni tushunish va unga qarshi kurashish uchun zaruriy choralar ishlab chiqish, rasmiy iqtisodiyotga o'tish va ijtimoiy adolatni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Kelajakda bu sohada chuqurroq tadqiqotlar o'tkazish zarurati ham mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Голованов Е.Б. Теневая экономика. Конспект лекций.-Челябинск, 2015.- С.8.
2. Файг Э. Определение и оценка подпольной и неформальной экономики: нео-институциональный подход. –М.: РГТУ, 2000. –С.147-148; Беркинов Б.Б. Институционал иктисодиёт: ўқув кўлланма / Б.Б. Беркинов; ЎзР олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Тошкент давлат иқтисодиёт ун-ти, Институционал ва иқтисодий тадқиқотлар маркази. – Т.: Yangi nashr, 2011. – 64-65-бетлар.
3. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: Учебник для вузов. - СПб.: Питер 2007. Глава 12; Попов Ю.Н., Тарасов М.Е. Теневая экономика в система рыночного хозяйства: Учебник. –М.: Дело, 2005. –С 11-43.
4. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для вузов. / Под. ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В.Я.Кикотя; д.э.н., проф. г.М.Казиахмедова. – М.: «Норма», 2006. -С. 15.
5. Муминов Н.Г. Яширин иқтисодиётнинг моҳияти, сабаблари ва оқибатлари: назарий ёндашув // Иқтисод ва молия, №8, 2016. Б.3.
6. Попов Ю.Н., Тарасов М.Е. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства: учебник.-М., 2005. С.34.
7. Мақсуд Курбонбоев. Депутат фикри: Яширин иқтисодиётнинг келиб чиқиш сабаблари, жамиятга таъсири ва бартараф этиш йўллари.// <https://kun.uz/news/2019/05/04/deputat-fikri-yashirin-iqtisodiyotning-kelib-chiqish-sabablarijamiyatga-tasiri-va-bartaraf-etish-yollari>
8. Nizametdinov A., Mustafoyev A. TARMOQ IQTISODIYOTI VA UNI SHAKLLANTIRISH XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-29.
9. Najmiddinov D., Ismadiyrov K. TARMOQ IQTISODIYOTI VA UNING MODELLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 118-121.
10. Nizametdinov A., Dangalov S. INNOVATION SEKTORDA TARMOQ YARATISHNING XALQARO AMALIYOTIDAGI TENDENTSIYALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 92-94.